

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ПОВЫШЕНИИ ЗАНЯТОСТИ И ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Насруллаева Зарина Эльмировна

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы оценки рынка труда и занятости населения в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: Рынок труда, занятость, бедность, безработица населения, молодежь и женщины.

Рынок труда – сложный распределительный механизм, оценка которого осуществляется на основе анализа системы показателей: численность рабочей силы; уровень регистрируемой безработицы; уровень заработной платы; количество вакансий при отсутствии дефицита рабочей силы; миграция населения и т. д., влияющих на многие другие параметры экономики.

За последние годы сложилась современная модель рынка труда Узбекистана, которая заметно отличается от модели, характерной для большинства развитых стран. Ее ключевая особенность состоит в том, что приспособление к колебаниям экономической конъюнктуры происходит, главным образом, за счет изменений в цене труда, а не за счет изменений в занятости и уровне безработице (везде, как правило, наоборот).

В Узбекистане обеспечивается внедрение механизма оказания государственной поддержки негосударственным учреждениям профессионального обучения для обучения безработных и бедных слоев населения востребованным профессиям на рынке труда, основам предпринимательства и иностранным языкам. Негосударственным учреждениям профессионального обучения предоставляется право самостоятельного выбора учебных программ и преподавателей, передача в льготное использование учебного оборудования и инвентаря. Установлен гарантированный минимальный уровень государственного заказа на обучение в негосударственных профессиональных учебных заведениях за счет средств государственного фонда содействия занятости.

В последние годы рынок труда республики находится в нестабильном равновесии, адаптируясь к кризисным явлениям в экономике, такие как пандемия COVID-19.

Анализируя уровень безработицы и занятости, можно предположить, что в настоящее время в Узбекистане отмечается ситуация не полной занятости, при котором безработица не связана с колебаниями спроса на труд, а вызывается несовершенством рынка труда (издержками смены места работы, неполнотой информации о вакансиях и пр.).

Трудовые ресурсы Узбекистана, отличающиеся мобильной активностью и профессиональной подготовкой, предоставляют огромные возможности для дальнейшего развития экономики страны. В результате создания рабочих мест, роста занятости, доходов и благосостояния населения повысилась экономическая (трудовая) активность и занятость населения и, как следствие, отмечается стабильность основных индикаторов рынка труда.

В последнее время в Узбекистане выделяются необходимые финансовые средства, определяются источники, направления и размеры расходов на внедрение новой системы по профессиональному обучению безработных и бедных слоев населения и повышению их трудовой активности.

Вопросы социальной защиты уязвимых слоев населения, включая трудовых мигрантов, в Республике Узбекистан всегда оставались актуальными для государственной политики, о чем свидетельствует устойчивая динамика расходной части Государственного бюджета на социальную сферу. В частности, в 2020 году расходы по данной статье бюджета выросли до 144,1 трлн сум по сравнению с 79,7 трлн сум в 2018 году (рост на 82,3 %).

С точки зрения экономики трудовая миграция является естественным процессом развития государства, в ходе которого перемещение трудовых ресурсов приводит к росту благосостояния страны их происхождения. Так, согласно данным Всемирного Банка, в 2019 году денежные переводы мигрантов в Узбекистан составили 14,7 % от ВВП.

Результаты проведенного Исследовательским институтом правовой политики анализа нормативно-правовой базы показали, что в период 2013-2021 гг. в сфере трудовой миграции было принято почти 100 нормативно-правовых актов, из которых 6 законодательных, 63 подзаконных, а также 30 ведомственных актов. В частности, приняты законы Республики Узбекистан «О занятости населения» в новой редакции и «О частных агентствах занятости». За 2021 год Узбекистаном ратифицированы 4 конвенции и 1 протокол Международной организации труда.

Начиная с 2016 года в Узбекистане проводится реформа в сфере трудовой миграции. В частности, постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 мая 2018 года № ПП–3743 в стране организованы филиалы Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений, а также его представительства за пределами Узбекистана. Одной из основных задач данного агентства определено оказание содействия гражданам Республики Узбекистан в реализации их прав на трудовую деятельность за рубежом путём эффективного управления и контроля за процессами организованного набора, подготовки, проведения адаптационных мероприятий и трудоустройства.

Принятый в новой редакции, Закон «О занятости населения» определил основные направления государственной политики в сфере занятости, в числе которых стимулирование создания рабочих мест и содействие занятости населения, материальная поддержка и социальная защита безработных, содействие гражданам в трудоустройстве за пределами Республики Узбекистан и ряд других. В процессе разработки данного закона изучено законодательство европейских, азиатских стран и государств СНГ, учтены рекомендации МОТ, основные параграфы приведены в соответствие с международными актами. Законом также предусмотрено формирование государственного заказа на создание новых рабочих мест, при котором организации-исполнители получают ссуду из Фонда содействия занятости на срок до трех лет в размере до 50 БРВ на одно рабочее место. За обеспечение занятости каждого социально уязвимого человека сверх минимального числа для организаций предусматривается механизм субсидирования в течение 12 месяцев.

Для обеспечения защиты трудовых и социальных прав граждан, выезжающих на работу за пределы республики, а также вовлечения в предпринимательскую и трудовую деятельность вернувшихся из-за рубежа трудовых мигрантов постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 июля 2018 года № ПП–3839 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции Республики Узбекистан» при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан создан Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, для финансирования расходов по:

- оказанию правовой и социальной защиты, а также материальной помощи гражданам, подвергшимся насилию, принудительному труду и дискриминации, нарушению трудовых и иных прав, попавших в сложное финансовое положение и оставшихся без документов, устанавливающих личность, средств к существованию в период осуществления трудовой деятельности за рубежом;

- созданию в регионах республики и оснащению центров предвыездной адаптации, профессиональной подготовки, обучения и тестирования по знанию иностранных языков, подтверждения профессиональной компетенции граждан, выезжающих для осуществления трудовой деятельности за рубеж;

- предоставлению трудовым мигрантам микрозаймов по кредитным линиям, открываемым в коммерческих банках, на оплату расходов, связанных с трудоустройством за пределами Республики Узбекистан и других.

На них, как и на самозанятых лиц, распространяется порядок регистрации и подсчета трудового стажа. Трудовым мигрантам выделяются кредиты в размере до 10 млн сумов по низкой процентной ставке на оплату проезда, патентов и расходов на страхование. Также запущена квалифицированная служба адвокатов для обеспечения полной правовой защиты наших граждан за рубежом, созданы онлайн-платформа и call-центр.

Актуальным инструментом роста создания рабочих мест являются также целевые внешние заимствования. Например, в конце 2020 года Азиатский банк

развития одобрил заём в 93 млн долларов на проект по повышению конкурентоспособности в Узбекистане и стимулирования инклюзивного роста для реализации проекта по развитию квалифицированной рабочей силы в пяти областях: строительство, текстиль и швейные изделия, ИКТ, агробизнес и пищевая промышленность, ремонт и обслуживание техники. Проект предусматривает несколько ключевых этапов развития навыков – от разработки учебных программ до обучения на рабочем месте и трудоустройства для 60 тыс. человек, в том числе 48 тыс. безработных, ищущих работу и 500 человек с ограниченными возможностями.

С 2007 года в рамках сотрудничества более 34,7 тыс. узбекистанцев отправлены на работу в Южную Корею. В сентябре 2018 года в городе Кванджу было открыто представительство Агентства по внешней трудовой миграции. В настоящее время около 9800 граждан нашей страны работают в Южной Корее, а ежегодная квота выросла до 3-3,2 тыс. человек. На официальном сайте Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан запущена специальная онлайн-услуга по отправке граждан Республики Узбекистан в Южную Корею.

Говоря о перспективах развития социальной и трудовой политики государства, необходимо отметить, что в настоящее время Олий Мажлисом Республики Узбекистан рассматривается проект закона «О внешней трудовой миграции», который должен комплексно охватить организационно-правовые аспекты трудовой деятельности граждан за пределами страны, а также определить основные направления государственной политики в области внешней трудовой миграции. Также, Министерством занятости при участии международных консультантов МОТ разрабатывается проект Национальной стратегии занятости Узбекистана, определяющей ключевые направления развития страны в сфере поддержки занятости населения.

На 2022 год в рамках отраслевых и региональных инвестиционных программ запланирована реализация 9 тысяч проектов на 22 млрд долларов и ожидается создание 305 тысяч новых рабочих мест.

6 ноября 2021 года на церемонии вступления в должность Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым было отмечено, что к 2026 году посредством обеспечения занятости населения, обучения за счет государства молодежи и безработных граждан востребованным профессиям намечается сократить бедность в 2 раза, а в целях обеспечения занятости женщин, дальнейшего повышения их роли и статуса в государственном и общественном управлении будет принята соответствующая Национальная программа.

В целях дальнейшего развития реформ в данном направлении, Исследовательский институт правовой политики считает целесообразным рассмотреть вопрос разработки программ целевой подготовки молодых специалистов по специальностям, востребованным на международном рынке труда, с особым упором на изучения языков и навыков общежития в стране назначения. При этом, эффективность реализации может быть достигнута также за счет упрощения лицензионно-разрешительных процедур по направлению трудовых мигрантов в зарубежные страны. Актуальным вопросом также остается активизация деятельности Агентства по вопросам внешней трудовой миграции и его региональных и зарубежных подразделений по увеличению числа стран, принимающих трудовых мигрантов из Узбекистана.

В части совершенствования нормативно-правовой базы по рассматриваемым аспектам целесообразно рассмотреть вопросы присоединения к основным международным документам в области миграции населения, и в первую очередь к Конвенции ООН «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей», а также инвентаризации действующих и заключения новых двусторонних и многосторонних договоров с партнерами Узбекистана по трудовой миграции. При этом необходимо обеспечить комплексную проработку всей сопутствующей проблематики (избежание двойного налогообложения, пенсионное и социальное обеспечение, страховка и возмещение расходов при несчастных случаях, смерть работника за рубежом и т.д.). Также предлагается разработать и подписать

соглашения со всеми странами СНГ, ШОС и Балтии об упорядочении взаимного обмена трудовыми мигрантами и борьбе с торговлей людьми.

Ожидается, что комплексная реализация указанных инициатив в контексте устойчивого роста эффективности международного сотрудничества по вопросам занятости и трудовой миграции позволит обеспечить благосостояние страны и народа.

Список литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису» 24.01.2020. <https://president.uz/ru/lists/view/3324>
2. Абдурахманов К.Х. Экономика труда: Теория и практика. / Учебник. Москва, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2020. 664 с.
3. Кудбиев Ш.Д. Рынок труда: Формирование и регулирование. Монография. – Т.: INNOVATION RIVOJLANISH NASHRIYOTI – MATBA'A UYI, ДУК 2019. – 200 с